

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛИ

М. Е. Толыбаев

Қорақалпоқ давлат университети Тарих факультети «Археология» кафедраси ассистенти,

Нукус, Қорақалпоғистон Республикаси

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1056-4083>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902022>

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон ҳудудида умумий тарихни сўзловчи ва шу орқали маданий йўналишни биргаликда яратувчи, бир-бирига ўхшаш диққатга сазовор жойлар ва сайёҳлик объектлари бўлган ўринлар мақбул танловлар хусусида сўз юритилади. Шунингдек, туристларни диққатга сазовор жойлари кўп бўлган ҳудудлар жалб этиб, маҳаллий аҳоли вакиллари диққатга сазовор жойларнинг тарихини сўзлаб бериши ва бу саёҳат умумий таассуротларининг бир қисмига айланиши ҳақида маълумотлар берилади.

Калит сўзлар: Жайхун ва Сайхун дарёлари, тарих, археологик ёдгорликлар, диққатга сазовор жойлар, ноёб фольклор намуналари, гидлар, сайёҳлик объектлари, саёҳат, овқатланиш жойлари, маданий-тарихий мерос, кенг тарғиб қилиши, умумий таассуротлар.

Аннотация. В данной статье говорится об оптимальном подборе мест со схожими достопримечательностями и туристскими объектами, рассказывающие общую историю и тем самым совместно создающих культурное направление на территории Каракалпакстана. Также дается информация о том, что туристов привлекают районы с множеством достопримечательностей, где местные жители рассказывают о них. Именно это, становится частью общего впечатления от поездки.

Ключевые слова: реки Джейхун и Сейхун, история, археологические памятники, достопримечательности, уникальные образцы фольклора, гиды, туристические объекты, путешествия, рестораны, культурное и историческое наследие, широкое продвижение, общие впечатления.

Abstract. This article talks about the optimal selection of places with similar attractions and tourist sites that tell a common story and thereby jointly create a cultural destination in Karakalpakstan. Information is also given that tourists are attracted to areas with many attractions, where locals talk about them. This is what becomes part of the overall impression of the trip.

Keywords: the Jeyhun and Seyhun rivers, history, archaeological sites, attractions, unique examples of folklore, guides, tourist sites, travel, restaurants, cultural and historical heritage, wide promotion, general impressions.

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари тажрибаларини ўрганиш, маҳаллий шарт-шароит, иқтисодий ва интеллектуал ресурсларни инобатга олган ҳолда жамият ҳаётининг барча соҳаларида туб ислохотларнинг амалга оширилаётганлиги янгидан-янги ютуқларга эришишни таъминламоқда. Турли соҳаларда йўлга қўйилаётган халқаро ҳамкорлик гарчи ўз самарасини бераётган бўлса-да, бироқ миллий мустақилликни ҳар жихатдан мустаҳкамлаш, эришилган ютуқларни бойитиш, мавжуд камчиликларни тезкор бартараф этиш жамият аъзоларидан алоҳида фидокорлик, жонбозлик, шижоат ва қатъиятлик кўрсатишни талаб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг республикага туристлар оқимини кўпайтириш, кириш туризмини миллий иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бирига айлантириш, мамлакатнинг маданий-тарихий мероси ва табиий бойликларини кенг тарғиб қилиш мақсадида, 2018 йил 6 февраль куни «Кириш туризмини ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида» ПҚ-3509-сон Қарори қабул қилинди [3].

Чунки илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг мавжуд тараққиёти замонавий жамият қиёфасини белгилаб бермоқда. Замонавий жамиятнинг энг муҳим характерли жиҳати унинг барча соҳаларида глобаллашувнинг кўзга ташланаётганлигидир. Глобаллашув ўз-ўзидан тезкор ҳаракатланиш, зарур ахборотларни зудлик билан қўлга киритиш, уларни қайта ишлаш ва амалиётга самарали татбиқ қилишни тақозо этади. Бу тарзда ҳаракатланиш имкониятига ўз соҳасининг билимдони бўлган, касбий малакаларни юқори даражада эгаллай олган, бой тажриба ва маҳоратга эга кадрларгина эга бўладилар. Шундай экан, Қорақалпоғистонда туризмни ривожлантиришда даврнинг мазкур талабини инобатга олиш мақсадга мувофиқдир.

«Орта Осиё Египети» номланган Қорақалпоғистон худуди буюк икки дарё - Жайхун ва Сайхун дарёлари оралиғида вужудга келган жаҳон маданиятининг қадимий марказларидан бири.

Бу муқаддас ерларда бизнинг қадимий тарихимиз ва маданиятимизнинг бешиги яратилган бўлиб, дунёга машҳур олиму-фозилларнинг ва зиёлиларнинг камол топган муқаддас тўпроғи ҳисобланади.

Қорақалпоқ халқининг бетакирор табиати, қадимги тарихи ва бой маданияти ҳақида **Президентимиз Ш. М.Мирзиёев:**

«Қорақалпоқ диёри ўзининг дунёда ухшаши йўқ, бетакирор санъати билан барчамизни ҳайратга солиб келади, айниқса аجدодларимиздан қолган ноёб фольклор намуналари ҳар қанча таҳсинга сазовордир. Ўз юрти, ўз улкасида ота-боболарининг меросига ҳамиша садоқат руҳида яшаётган мард ва меҳнаткаш қорақалпоқ элининг мустаҳкам иродасига тан бериб, бундай халқ билан ҳар қандай мақтансанг арзийди», - деб таъкидлаб ўтади [1].

Ушбу қарорда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси билан келишган ҳолда 2018 йилдан бошлаб ҳар йили даромадлар прогнози ортиғи билан бажарилган маблағлар ва бошқа бюджетдан ташқари манбаларнинг маблағлари ҳисобига халқаро туризм кўргазмалари ва ярмаркаларида иштирок этиш, кейинчалик чет эл жамоатчилиги орасида тарқатиш мақсадида тегишли ахборот материалларини тайёрлаш ҳамда хорижий оммавий ахборот воситаларида реклама компанияларини ишга солиш орқали худудларнинг туризм салоҳиятини тарғиб қилиш назарда тутилган.

Қорақалпоғистон худудида умумий тарихни сўзловчи ва шу орқали маданий йўналишни биргаликда яратувчи, бир-бирига ўхшаш диққатга сазовор жойлар ва сайёҳлик объектлари бўлган ўринлар мақбул танлов ҳисобланади. Сабаби, туристларни диққатга сазовор жойлари кўп бўлган худудлар жалб этиб, маҳаллий аҳоли вакиллари диққатга сазовор жойларнинг тарихини сўзлаб бериши мумкин, бу саёҳат умумий таассуротларининг бир қисмига айланади.

Хушмуомила хизмат, хавфсиз ва тоза атроф-муҳит, беқиёс тарих ва маданият – буларнинг бари нафақат туристлар, балки маҳаллий халқ учун ҳам қадрли ҳисобланади. Туристлар саёҳатдан аввал ва саёҳат давомида сифатли тайёрланган ахборот ва

маълумотларга таянади. Сайёҳлик йўналиши одатда маданий мерос объектлари, табиий мерос объектлари ва ландшафт ҳамда тадбирлар тармоғи билан тавсифланади.

Чунки сайёҳлик йўналиши ландшафт ва маданият нуқтаи назаридан ўзига хосликка эга бўлиб транспорт, жойлаштириш, овқатланиш ва энг камида битта эсда қоларли воқеа, таассурот ёки саёҳатдан иборат хизматларнинг кенг мажмуини англатадиган сайёҳлик маҳсулотини таклиф эта оладиган географик ҳудуддир.

Сунги йилларда сайёҳлик объектлари доираси сезиларли даражада кенгаймоқда ва хилма-хиллик янада ортмоқда. Бунга авлодлар алмашинуви катта таъсир кўрсатмоқда.

Туристларнинг қизиқишини кучайтириш ва уланинг диққатини ушлаб туриш учун тарихий маълумотларни қизиқарли ва кашфиёт (саргузашт) ҳисси билан тулдириб уларнинг онгида мисли қурилмаган манзаралар тасвирини гавдалантириш, ўзини гуё қаҳрамонлар ўрнида кўра олиши, энг асосийси яна бир марта уша тарихий масканларни кўришни хоҳлаши ва буни бошқаларга ҳам тавсия қилишига эришиш керак. Қулайликни инсонлар яратар экан, туристлар ўзини азиз меҳмондек ҳис қилиши муҳим аҳамиятга эгадир.

Унинг учун маданий мерос объектларини талқин қилишнинг турфа хил усуллари мавжуд бўлиб, улар:

- Йўл кўрсаткичлар,
- Варақа ва хариталар,
- Жойлардаги ахборот тахталари,
- Мобил иловалар,
- Аудиовизуал материаллар – маҳаллий ва масофавий (таржима билан)
- Виртуал намоишлар (3D, IA) iBeacons,
- Сайёҳлик марказлари,
- Гидлар,
- Тарихий воқеанинг театрлаштирилган намоиши.

Туристларга тарихий маълумотларни етказишда ирландиялик шоир В.Б.Йетснинг «Донишманддек фикрлаю - халқ тилида сўзлаш» - деб таъкидлаганидек, донишманддек уйлаб, тушунтиришда илмий-терминлардан эмас, оддий халқ тилида тушунтириш керак. Чунки ўзаро алоқа ўрнатиш учун маъноларга жон бағишланса мақсадга мувофиқ бўлади. Гарчи гуруҳ таркибида саёҳат қилаётган бўлса ҳам туристлар маҳаллий гидларни афзал кўришади.

Туристлар таассуротининг улкан қисмини ташкил этадиган тамойиллардан бири бу – овқатланиш. Бу бир томондан яхши бизнес учун имконият ҳисобланиб, унда ёшларни гастрономия ва меҳмондўстлик кўникмаларига ўргатадиган ижтимоий корхоналар бўлиб, улар «нонушта таклиф этадиган меҳмонхона» тамойилига асосланиши керак. Чунки сайёҳлик объектларида меҳмонлар уларда кўпроқ вақт ўтказиши учун овқатланиш жойларини ривожлантириши муҳим аҳамиятга эга. Масалан, миллий таомлар бўйича карта яратиш. Миллий таомларни маҳаллий ошпаз билан биргаликда тайёрлаш жараёни учун шароит яратиб бериш ҳам катта аҳамият касб этади.

Маҳаллий таомларни татиб қуриш қиммат бўлмаслиги лозим, чунки маҳсулотлар сифати – органик озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаб юқори бўлади. Ишлаб чиқариш жараёни – номоддий маданият ва маҳаллий анъаналар билан боғлиқлиги муҳимдир. Номоддий маданий меросни ифода этиш усуллари билан алоқага киришишда жойлашган мухит ҳам катта аҳамият касб этади. Сабаби ташриф буюрувчиларга яхши таом ва

ичимликларни (қаҳва, чой) таклиф этиш ҳамда вақтини қизиқарли ўтказиш мумкин бўлган сайёҳлик объектларига эътибор кучли.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ҳудудларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим омилларидан бири сифатида ички туризмни жадал ривожлантириш, фуқароларни мамлакатимизнинг маданий-тарихий мероси ҳамда табиий бойликлари билан таништириш мақсадида, «Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 7 февраль куни ПҚ-3514-сон қарори қабул қилинди [2].

Қарорда Интернет тармоғида, шу жумладан республиканинг барча шаҳарларида «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» шиори остида ташқи реклама воситаларини (шит-баннерлар ҳамда ташқи экранлар учун роликлар) тайёрлаш ва ўрнатиш йўли билан ички туризмни кенг тарғиб қилиш тадбирлари ўтказилишини таъминлаш белгиланган.

Дўстона муносабат барқарор туризм учун жуда ҳам муҳимлигини таъкидлар эканмиз, барқарор туризм бу – манфаатдор томонларнинг мулоқот ва ҳамкорлигига асосланиб, бунда туризмни режалаштириш ва меросни бошқариш йўналиш даражасида бирлаштирилган бўлади, табиий ва маданий қадриятлар асраб-авайланади ҳамда туризмнинг тегишли тури ривожланади.

Ассосий мақсадимиз:

- ҳудудларни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим омилларидан бири сифатида ички туризмни жадал ривожлантириш;
- фуқароларни мамлакатимизнинг маданий-тарихий мероси ҳамда табиий бойликлари билан яқиндан таништириш;
- республикада туристлар оқимини кўпайтириш;
- кириш туризмни миллий иқтисодиётимизнинг муҳим тармоқларидан бирига айлантириш;
- мамлакатнинг маданий-тарихий мероси ва табиий бойликларини кенг тарғиб қилишдан иборатдир.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаб ўтиш керакки, Қорақалпоғистоннинг туризм учун муҳим жиҳатлари қўйидагилардан иборат деб ҳисоблаймиз:

- иқтисодий ва ижтимоий оқибатларга эга бўлган экологик офат – атроф мухитни муҳофаза қилиш ва барқарор ривожланиш ғоялари билан ҳамоҳанглиги;
- ўз анъаналарини сақлаб қолиши – саргузашт, маданий ва экотуризм ғоялари билан ҳамоҳанглиги;
- қадимий мероси ва сир-синоати – саргузашт ва маданий туризм ғоялари билан ҳамоҳанглиги;
- туристлар учун жозибadorлиги.

Умуман олганда туризм маданияти тарихини чуқурроқ ўрганиш, мамлакатимизнинг сайёҳлик нуфузини ошириш, уни туризм маркази сифатида танитишда ўрни беқиёс. Бу борадаги ишларни амалга оширишда хориж тажрибаси билан, соҳада тажрибали мутахассислар, тадқиқот олиб бораётган олимларни жалб этиш мақсадга мувофиқ. Илмий ёндашувларга асосланган ҳолда соҳани йўлга қўйиш мустаҳкам пойдевор қўйиш билан баробар. Зеро, илмга таянилган ҳар қандай иш ўз самарасини кутилганидан кўп бериши аллақачон ўз исботини топган. Соҳага қаратилаётган эътибор, давлат ислохотлари, узокни кўзланган дастурлар республикада мақбул ва қулай ички ва халқаро туризм мухитини яратиш, туризм маҳсулотларини кенг тарғиб қилиш, энг ассосийси мамлакатимизнинг саёҳат

ва дам олиш учун хавфсиз манзил сифатидаги имиджини мустаҳкамлаш ҳамда юртимизни саёҳатлар чорраҳаси, туризм марказига айлантириши шубҳасиз.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз // –Т., «Ўзбекистон», 2017. -206 -210 -212 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 6 февраль кунги ПҚ-3509-сон қарори // – 4 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Кириш туризмни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2018 йил 6 февраль кунги ПҚ-3509-сон қарори // – 2 б.